

Thế giới có thật không?

KHÔNG.

Tất cả chỉ là tín hiệu, là một chuỗi các con số nối tiếp nhau một cách có quy luật.

Từ đó hình thành nên mọi thứ trên thế giới này, từ những lực cơ bản của vũ trụ, những định luật vật lý, những quy luật vận hành vũ trụ cho đến sinh học, triết học, chiêm tinh, kinh dịch, ngũ hành, v.v.

Mà đã là tín hiệu, theo trực giác của tôi, sẽ có đơn vị nhỏ nhất (khoảng cách nhỏ nhất), đơn vị này tôi gọi là hằng số G (không phải hằng số hấp dẫn).

**Hằng số này sẽ giải thích
nhiều thứ. Ở đây, tôi sẽ lấy
một vài ví dụ.**

Trước hết là nghịch lý Zeno. Tôi lấy điển hình là “nghịch lý lưỡng phân” để giải thích bởi các nghịch lý khác như nghịch lý Achilles và con rùa về bản chất là tương tự.

Nghịch lý lưỡng phân như sau: “Một chuyển động phải đến được vị trí nửa quãng đường trước khi đến được đích” (Wikipedia). Tức là một người cứ mãi đi qua nửa các khoảng cách $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/16$, v.v. thì sẽ không bao giờ đến được đích.

Thực ra không thể chia mãi cho 2. Vì đến một lúc nào đó phải dừng lại, đó chính là khi chạm đến khoảng cách bằng với đơn vị nhỏ nhất là hằng số G.

Điều đó tức là quãng đường người đó đi chỉ là con số hữu hạn số lần đơn vị nhỏ nhất chứ không phải vô hạn. Và do vậy người đó sẽ đi tới đích.

Sẽ có lời giải thích rằng một kết quả hữu hạn cho một tổng gồm vô hạn phần tử giảm dần. Tiệm cận thì chỉ là tiệm cận, không thể bằng được, $1,0000\dots000\dots1$ thì không thể bằng 1.

Đây cũng chính là giới hạn của toán học khi giải thích thế giới hay có thể nói Toán học đang cố giải thích 1 điều mà thực ra ngay từ khi đưa ra các khái niệm đã chưa hoàn toàn phù hợp thực tế.

Ví dụ: số thập phân vô hạn tuần hoàn ($1/3$ chẳng hạn), thực ra để giải thích thế giới thì chẳng có vô hạn nào cả, lặp lại nhiều lần thì cũng đến giới hạn đó là khi đạt đến đơn vị nhỏ nhất là hằng số G.

Cũng như chẳng có số thập phân vô hạn không tuần hoàn nào cả; như số Pi, đến một tương lai nào đó các nhà khoa học sẽ phát hiện ra số Pi cũng chỉ là một con số hữu hạn có điều hiện nay người ta chưa tìm hết phần thập phân nó mà thôi hay có tìm thêm chỉ là những con số vô nghĩa với thế giới.

Một ví dụ khác, vận tốc ánh sáng là tốc độ nhanh nhất vũ trụ. Đúng. Bởi ánh sáng phải vượt qua vô số hằng số G. Và trong thế giới vật chất, đây là tốc độ nhanh nhất.

Còn vướng mắc lượng tử lại khác, bởi lẽ đó là 2 chuỗi số khác nhau vận hành tương đồng mà thôi. Và vì sao nó vận hành tương đồng, đó là do nó kết nối ở một chiều không gian khác.

Hay, hạt nhỏ nhất được biết đến hiện nay là quark (theo hiểu biết hiện nay của vật lý học). Sẽ có người cho rằng trong tương lai con người có thể tìm ra hạt nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Thật ra đến một lúc cũng không thể có hạt nhỏ hơn, bởi lẽ khi đó đã chạm tới hằng số G, không thể tìm ra hạt bé hơn mãi được.

Nhân tiện tôi cũng chia sẻ quan điểm về định lý Gödel "Bất cứ thứ gì bạn khoanh tròn đều không thể tự giải thích nếu không đề cập đến thứ gì đó bên ngoài vòng tròn,". Ở đây tôi không đề cập đến đúng sai của định lý, vì dĩ nhiên định lý đã được chứng minh là đúng rồi.

Câu hỏi tôi đặt ra là tại sao bạn vẽ vòng tròn. Hay nếu vòng tròn này tự nó không giải thích được nếu không đề cập đến một điểm bên ngoài vòng tròn thì sao không phải là vòng tròn khác to hơn. Vòng tròn nhỏ hơn không bao gồm điểm bên ngoài và phải đề cập đến điểm bên ngoài giải thích là đúng rồi.

Hệ logic nếu giới hạn thì dĩ nhiên là không thể tự giải thích được nếu không thông qua điểm bên ngoài giới hạn. Vậy thì mở rộng giới hạn của nó.

Như toán học thì đều có thể kết nối với các khoa học khác như vật lý học, triết học để hình thành một toán học ở mức độ cao hơn.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.